

Der Beitrag beleuchtet die Frage, was die Opazität von Algorithmen – deren gleichzeitige Sichtbarkeit wie Unsichtbarkeit – für die aus medienpädagogischer Perspektive erstrebenswerte Kritik jener bedeutet. Ausgehend von sozialphänomenologischen Annahmen wird für einen Modus der Auseinandersetzung mit Algorithmen argumentiert, der die alltägliche Erfahrung mit diesen zum Ausgang nimmt und Kritik lebensweltlich rückbindet.

In this article the question is examined what the opacity of algorithms – their simultaneous visibility and invisibility – means for a critique of them that is worth striving for from a media education perspective. Based on socio-phenomenological assumptions, it argues for a mode of engagement with algorithms that takes everyday experience of them as its starting point and ties critique back to the life-world.

KRITIK AM (UN-)SICHTBAREN?

MEDIENPÄDAGOGISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR ALLTÄGLICHEN ERFAHRUNG ALS AUSGANGSPUNKT DER KRITISCHEN AUSEINANDERSETZUNG MIT ALGORITHMEN

Julian Ernst

EINLEITUNG

Algorithmen durchziehen die Lebenswelt von Menschen auf vielfältige und grundlegende Art und Weise. Informatisch gefasst „a finite set of rules that gives a sequence of operations for solving a specific type of problem“ (Knuth 1997, S. 4) spielen sie in allen alltäglichen Vorgängen eine Rolle, die „Rechenleistung“ durch Computer erfordern (vgl. Roberge/Seyfert 2017, S. 7). In

Anbetracht des „enormen Rauschen[s] der chaotischen Informationssphäre“ (vgl. Stalder 2017, S. 165) und unüberschaubaren Quantitäten von Daten (Big Data) erlauben Algorithmen automatisiert Such-, Selektions-, Organisations- sowie Modellierungsaufgaben. Im Zusammenwirken mit der entsprechenden Hardware können so komplexe Aufträge in hoher Geschwindigkeit erledigt werden – Algorithmen bilden gewissermaßen das informatische „Rückgrat“ digitaler Technologien

(Louridas 2020). Eingesetzt werden Algorithmen dabei nicht nur aus dem uneigennütigen Motiv heraus, Wege durch die unüberschaubare Anzahl möglicher Abrufoptionen zu bahnen und eine angenehmere „user experience“ zu schaffen. Die Implementation entsprechender Systeme ist unter anderem mit kommerziellen Interessenslagen eng verwoben (Beer 2017; Gillespie 2014), kann gesellschaftliche Ungleichheit und Diskriminierung reproduzieren (Benjamin 2020; Noble 2018) und wirkt als Strukturmerkmal einer digitalisierten Lebenswelt ganz grundlegend auf die Konstitution von Selbst- und Weltverhältnissen ein (vgl. Bettinger 2020; Roberge/Seyfert 2017, S. 9).

Vor diesem Hintergrund bestehen bereits seit geraumer Zeit pädagogische Bestrebungen und Forderungen, Algorithmen zum Gegenstand medienbildnerischer Maßnahmen zu machen, wobei insbesondere quasi-algorithmische Fähigkeiten zur „Problemlösung“ bzw. zum Coding als zentral erachtet werden, um Algorithmen gewissermaßen kritisch zu „durchschauen“ (vgl. z.B. Gesellschaft für Informatik 2020; Gapski 2019; Blossfeld et al. 2018; Jörissen/Verständig 2017). Dabei lässt sich jedoch eine Distanz zu dem ausmachen, was die medienpädagogische Beschäftigung mit Algorithmen überhaupt erst notwendig erscheinen lässt: das in der alltäglichen Nutzung *Sichtbare* (vgl. Hamilton et al. 2014, S. 636, 638) und die *Erfahrung* von diesem.

Der Artikel zielt nicht darauf ab, ein „Hin und Her“ zwischen Medienpädagogik und Informatischer Bildung (Stadler/Grünberger 2021) weiter zu betreiben – die enge Verknüpfung beider Disziplinen wird als grundlegend und notwendig erachtet. Gleichwohl ist das Anliegen, die Frage nach der kritischen Auseinandersetzung mit Al-

gorithmen in ihrer Phänomenalität aufzuwerfen. Leitende Annahme ist es, dass die lebensweltliche Prägung durch Algorithmen einen wichtigen Gegenstand der medienpädagogischen Auseinandersetzung darstellt und einer kritischen Reflexion gewissermaßen „diesseits von Code“ zugeführt werden kann und auch sollte (vgl. Ernst 2022). Folgende Fragen werden bearbeitet: Was heißt es, angesichts der (Un-)Sichtbarkeit von Algorithmen, Erfahrungen von diesen zu machen? Was hat Kritik, die die lebensweltliche Erfahrung von Algorithmen ernst nimmt, zum Gegenstand? Und welche Folgen hat dies für Zielsetzungen der Medienpädagogik? Ausgehend von sozialphänomenologischen Positionen (Schütz 2016; Waldenfels 2016; Merleau-Ponty 1974) sowie unter Einbezug von Elementen der Akteur-Netzwerk-Theorie (Latour 2021; 2019) wird diesen Fragen nachgegangen.

Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Zunächst wird auf die (Un-)Sichtbarkeit von Algorithmen eingegangen (2), um folgend die Erfahrung mit diesen sozialphänomenologisch zu konzeptualisieren (3). Danach werden medienpädagogische Bezugnahmen auf Algorithmen diskutiert (4), um im nächsten Abschnitt zu skizzieren, welche Art der Kritik daraus resultiert, alltägliche Erfahrungen von Algorithmen als Ausgangspunkt zu nehmen (5). Abschließend wird mit der ‚kritischen Oberflächlichkeit‘ das zentrale Anliegen des Beitrags nochmals gebündelt und eine mögliche Zielperspektive für die Medienpädagogik vorgeschlagen (6).

1 ALGORITHMISCHE (UN-)SICHTBARKEIT

Algorithmen sind im Alltag omnipräsent: Als „nicht-menschliche Akteure“ (Latour 2019; Bucher 2018, S. 50 ff.) operieren sie während der Navigation mit dem Smartphone, beim Online-Shopping oder etwa in der Nutzung von Social Media. Die Interaktion mit Algorithmen weist gewisse Ähnlichkeiten zur sozialen Interaktion zwischen Menschen auf. Auch hier liegt Reziprozität zu Grunde: Algorithmen handeln¹ in gewisser Hinsicht gegenüber Menschen und Menschen gegenüber diesen (vgl. Bucher 2018, S. 117), man „versteht“ einander, manchmal kommt es auch zu Irritationen (vgl. ebd., S. 63). Es entstehen wechselhafte „Verstrickungen“ (vgl. Bettinger 2021; Roberge/Seyferth 2017, S. 9) zwischen Menschen und Algorithmen, die durchaus beziehungsformigen Charakter annehmen. Eine ganze Reihe von Untersuchungen liefert hierfür Belege in Form der Zuschreibungen menschlicher Eigenschaften, Anthropomorphisierungen, affektiv besetzte Erwartungen an und Erfahrungen von diesen (vgl. Bucher 2018). Zugleich erweist sich die Interaktion mit Algorithmen als diffuser: Menschen erfahren Algorithmen zwar zu unterschiedlichen Graden *als* handelnd. Was Algorithmen *tun* und letztlich *der* Algorithmus als Interaktionspartner bleibt jedoch *unsichtbar*.

Um diese Ambivalenz greifbar zu machen, werden Algorithmen häufig als „Black Boxes“ konzeptualisiert, das heißt als „Objekte [gefasst], die nur über ihr äußeres Verhalten verstanden wer-

den können, deren innere Struktur sich aber der Erkenntnis entzieht“ (Stalder 2017, S. 179). In diesem Sinne wird Algorithmen *Opazität* zugeschrieben – sie sind Subjekten nicht direkt, sondern allenfalls indirekt über ihren Output zugänglich (vgl. Bucher 2018, S. 97; Roberge/Seyfert 2017, S. 9). Bei komplexen algorithmischen Systemen wie sie etwa auf Plattformen wie YouTube oder Amazon zum Einsatz kommen, gilt nicht nur für die Subjekte, die mit jenen interagieren, dass spezifische Funktionslogiken von Algorithmen nicht einsehbar sind (vgl. Allert/Asmussen 2017, S. 34). Auch Entwickler*innen entsprechender Systeme können Ausprägungen von Algorithmen in Gänze kaum mehr nachvollziehen (vgl. Bucher 2018, S. 97). Die Black Box-Metapher wird allerdings durchaus kritisiert: Taina Bucher (2018) argumentiert etwa, dass das Bild der Black Box stark technisch-informatisches Wissen über Algorithmen betone und zugleich vom strategischen Interesse von Betreiber*innen an Intransparenz ablenke (vgl. S. 44 ff.; s. auch Burrell 2016). Für Bucher bedeutet die Opazität von Algorithmen noch lange nicht, dass diese gänzlich unzugänglich sind, mehr noch: „knowing algorithms need not to necessitate opening the black box“ (ebd., S. 46). Das, was mittels Algorithmen selektiert, organisiert und generiert wird und an der Nutzungsoberfläche erscheint – man könnte vom *algorithmisch Sichtbaren* sprechen („algorithmic visibility“, vgl. Hamilton et al. 2014; s. auch Verständig/Ahlborn 2020, S. 88) – bietet allerhand Möglichkeiten, Rückschlüsse auf diese zu ziehen und nicht zuletzt auch auf das,

1 Inwiefern die Aktivität von Algorithmen als Handeln im Sinne menschlichen Handelns qualifiziert werden kann, ist grundlegender Gegenstand sozialwissenschaftlicher und philosophischer Diskurse zu „Künstlicher Intelligenz“. Für die vorliegenden Ausführungen ist diese Frage jedoch weniger von Bedeutung als der Umstand, dass Algorithmen von Menschen *als* handelnd erfahren werden (vgl. Ernst 2022).

was *unsichtbar* bleibt (vgl. Bucher 2018, S. 42 ff.). Dies belegt eine Reihe empirischer Untersuchungen, die sich der alltäglichen Interaktion mit Algorithmen widmen. Zwar sind die meisten Nutzer*innen keine Expert*innen bezüglich Algorithmen in technisch-informatischer Hinsicht (vgl. Grzymek/Puntschuh 2019). Jedoch kann vielfältiges Wissen über Algorithmen (Seaver 2014) nachvollzogen werden, welches aus der alltäglichen Interaktion mit diesen resultiert und sich nicht nur auf technisch-informatische Areale hin erstreckt bzw. beschränkt, sondern auch Bilder und (Alltags-)Theorien von diesen umfasst (vgl. unter anderem Alvarado et al. 2020; Bucher 2018, 2017; Eslami et al. 2015).

Im Alltag treten Algorithmen stets *als etwas* in Erscheinung: als Empfehlung eines Videos auf YouTube, als Werbeanzeige oder auch als Richtungsanweisung eines Sprachassistenten. Es sind diese konkreten Erscheinungsweisen von Algorithmen, die diesen Ausgangspunkt der alltäglichen Erfahrung darstellen – doch was bedeutet es überhaupt, etwas zu „erfahren“?

2 ERFAHRUNG, LEBENSWELT UND ALGORITHMEN

Eine *Erfahrung* zu machen, kann aus einer phänomenologischen Perspektive verstanden werden als „Prozeß, in dem sich Sinn bildet und artikuliert und in dem die Dinge Struktur und Gestalt annehmen“ (Waldenfels 2016, S. 19). Sinnbildung erfolgt stets „in statu nascendi“, das heißt, ist im Werden begriffen, mehrdeutig und ungeschlossen (vgl. ebd.; Merleau-Ponty 1974, S. 18). Der Prozess des Erfahrung-machens trägt reflexiven

Charakter: Eine Erfahrung konstituiert sich durch die reflexiv-erinnernde Zuwendung eines Subjekts zum Erleben, dem „schlichten Hinleben im Erlebnisstrom“ (vgl. Schütz 2016, S. 62). In diesem, für das alltägliche Leben charakteristischen Modus bestehen für ein Subjekt „keine Konturen, keine Grenzen und Abscheidungen“ (ebd., S. 63 f.). Erst durch die „Rückwendung“ gegen das Erleben werden Erlebnisse zu Sinneinheiten synthetisiert und als Erfahrung zum Gegenstand (vgl. Schütz 2016, S. 64 ff.). In der so gewonnenen Erfahrung zeigt sich einem Subjekt dabei etwas stets *als etwas*, das heißt, in einer bestimmten Facette, perspektivisch und insofern in einem bestimmten Sinn (vgl. Schütz 2016, S. 54). Der so beschriebene Prozess der Erfahrung mag schwerfällig klingen. In (sozial-)phänomenologischer Perspektive können „eine Erfahrung zu machen“ und die damit verbundenen Bewusstseinsleistungen aber durchaus spontanen Charakter haben, gar die disruptive Form eines „Widerfahrnisses“ annehmen (vgl. Waldenfels 2010). Die primäre Erfahrung ist dabei die der „alltäglichen Lebenswelt“, welche gefasst werden kann als die „vornehmliche und ausgezeichnete Wirklichkeit des Menschen“ (Schütz/Luckmann 2017, S. 29). Aus der Lebenswelt speist sich, wie die Welt einem Subjekt in der „natürlichen Einstellung“ (Husserl 2009, S. 5 ff., S. 107), das heißt, in der routinieren und unhinterfragten Zuwendung zu dieser, erscheint – wie und was von ihr erfahren wird. Die Lebenswelt fungiert für die Erfahrung als eine Art „Horizont“: Sie umfasst sowohl Bekanntes und „Typisches“, ist zugleich aber auch offen, sich aufgrund gemachter Erfahrungen relational zu erweitern (vgl. Schütz/Luckmann 2017, u. a. S. 36 ff., 209 ff.).

Algorithmen sind längst Teil der digitalisierten Lebenswelt vieler Menschen und damit auch möglicher Gegenstand der Erfahrung geworden. Doch was genau ist es, was Subjekte erfahren, wenn sie im Alltag mit Algorithmen interagieren? Wenn von ‚Algorithmen‘ die Rede ist, so ist aus phänomenologischer Perspektive eine Differenzierung zu treffen zwischen *algorithmischen Systemen* und deren *Output* (vgl. Ernst 2022). Während erstere zwar für Entwickler*innen erscheinungsmäßig von Bedeutung sein können und den logischen Bezugspunkt für politische Bestrebungen zur Regulation und Ähnlichem darstellen (vgl. z.B. Röhl 2022), sind es für Nutzer*innen in der alltäglichen Erfahrung nicht Code, Funktionen oder Datensätze, welche in der Interaktion mit Algorithmen relevant werden (vgl. Bucher 2018, S. 97). Der Output verleiht einem algorithmischen System ein lebensweltliches Antlitz und wird durch Subjekte *sinnhaft* wahrgenommen und verstanden – *erfahren* (Schütz/Luckmann 2017; Waldenfels 2016; Merleau-Ponty 1974).

Die ubiquitäre Präsenz von Algorithmen und deren Einwirken auf die Selbst- und Weltverhältnisse von Menschen sind längst auch Gegenstand der medienpädagogischen Diskussion und Bezugspunkt kritischer Auseinandersetzungen. In welcher Weise dies erfolgt und inwiefern die lebensweltliche Erfahrung von Algorithmen Berücksichtigung findet, wird im Folgenden diskutiert.

3 ALGORITHMEN IN DER MEDIENPÄDAGOGISCHEN KRITIK

Algorithmen sind längst direkter oder auch indirekter Gegenstand medienpädagogischer Diskur-

se. Einerseits werden algorithmische Systeme in ihrer machtvollen und ökonomischen Verstricktheit fokussiert, wobei, obgleich Algorithmen nicht immer explizit genannt werden, hierzu auch Arbeiten zum Stichwort „Daten“ zu zählen sind. Gegenstand dieser Analysen sind unter anderem Strategien und Interessenslagen in einem „digitalen Kapitalismus“ (Niesyto 2021), Formen der Überwachung im Zusammenhang mit „Big Data“ (Dander 2018) oder auch nachwirkende koloniale Machtverhältnisse in der „Industrie von Informations- und Kommunikationstechnologien“ (Grünberger 2021, S. 219). Andere Arbeiten fokussieren stärker den Output dieser Systeme bzw. mit diesen verbundene Modi der Erfahrung. Zu nennen ist hier etwa die Studie von Ahlborn (2020), in der, vermittelnd zwischen Medienpädagogik und Kunsttheorie, die Bildungspotenziale algorithmisch generierter Kunstwerke herausgearbeitet werden (Ahlborn 2020). Auch Flasche und Carnap nehmen mit Versuchen der spielerischen Optimierung von Algorithmen durch Jugendliche stärker alltägliche Erfahrungen in den Blick (Flasche/Carnap 2021).

Insgesamt dominieren im medienpädagogischen Diskurs jedoch eher „Fragen einer kritischen Medien- und Gesellschaftsanalyse“ (Niesyto 2020, S. 35) auf Ebene algorithmischer Systeme bzw. von deren gesellschaftlichen Bedingungen. Gemein haben diese Analysen, dass sie eine Form des „symptomatischen Lesens“ anwenden: Eine Art des Interpretierens, die Phänomenen etwas zu entlocken versucht, was unter der Oberfläche verborgen ist (vgl. Best/Marcus 2009, S. 3). Dies geschieht ausgehend von der Auffassung, dass die Ausübung von Herrschaft in einem ideologiekritischen Verständnis in der Regel „verschleiert“

(vgl. Adorno 1972, S. 46) erfolgt und für die Beherrschten *unsichtbar* bleibt. Ziel dieser Form kritischer Auseinandersetzung ist es, den „Schleier“ von der Welt zu lüften, die „Oberfläche der Ideologie“ zu penetrieren und so, in emanzipativer Absicht, die „Verblendungszusammenhänge“ der Gesellschaft aufzulösen (vgl. ebd.). Teil dieser Praxis ist es, die „natürliche Einstellung“ einzuklammern (vgl. Adorno 1973, S. 54), den Blick auf die Selbstverständlichkeiten der alltäglichen Wirklichkeitsauffassung zu lenken und diese als historisch-ge worden, wandel- und veränderbar zu denken: „dass diese nicht so sein müssen, wie sie sind“ (vgl. Jaeggi/Wesche 2009, S. 7).

Kapitalistische Akkumulationsprozesse und post-imperiale Herrschaft in und mittels digitaler Technologie als faktisch zu benennen – auf den Begriff zu bringen und in dieser Hinsicht vielleicht auch sichtbar zu machen –, ist aus demokratietheoretischer Perspektive zweifellos von Bedeutung. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass die skizzierten medienpädagogischen Analysen eher gesellschaftsdiagnostischen Charakter tragen und sich folglich auf einem hohen Abstraktionsniveau bewegen. Der Preis dieser Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Bedingungen scheint es zu sein, dass das, was bedingt wird, aus dem Blickfeld gerät: die konkreten Phänomene einer digitalisierten Lebenswelt und die alltägliche Erfahrung dieser – einer der zentralen Ausgangspunkte für die Medienpädagogik und (Medien-)Kritik als „Lernaufgabe“ (vgl. Baacke 2007, S. 97 ff.).

Eine Praxis der Kritik, die sich allein dem ‚Durchschauen‘ verschreibt, erscheint der Opazität von Algorithmen in der Lebenswelt nicht gerecht zu werden. Der konkrete Output eines Systems und dessen Erfahrung werden in dieser Einstellung zur Oberfläche, die es zu durchdringen gilt, um das eigentlich relevante – nämlich das Unsichtbare – zu erkennen. Erfahrungen von Algorithmen auf Ebene des Outputs und wie diese das alltägliche Leben konkret beeinflussen, geraten in den Hintergrund. In Anbetracht einer Kritik, die vornehmlich in einem solchen Gestus des ‚Entlarvens‘ operiert, plädiert Bruno Latour für eine „Rückkehr zur realistischen Haltung“ (vgl. Latour 2021/2007, S. 20). Eine aus dieser Haltung heraus praktizierte Kritik sollte sich mit Latour weniger „Tatsachen“ (deren Richtigkeit bzw. Falschheit) widmen als „Dingen, die uns angehen“ (vgl. ebd., S. 20), spricht: Dingen (und Phänomenen), die in der Erfahrung gegeben sind (vgl. ebd., S. 49). Aufgabe so verstandener Kritik sei entsprechend, nicht (nur) aufzuklären, das heißt: Erfahrungen durch abstrakte Einheiten praktisch zu ersetzen (vgl. ebd., S. 35) wie man dies etwa für die oben erwähnten Beispiele eines digitalen Kapitalismus oder nachwirkender kolonialer Machtverhältnisse befinden kann. Kritik sollte vielmehr den Phänomenen auch angemessenen Raum bieten, diese „versammeln“ und „entfalten“², wie Latour in Referenz auf Deleuze formuliert (vgl. Latour 2021/2007, S. 20), also: einer Deskription zuzuführen, die diesen in ihren Erfahrungsqualitäten gerecht wird.³

2 Bezeichnenderweise schreibt Flusser vom „Auseinanderreißen“ als quasi-epistemischer Praxis im Zuge der Abstraktion (vgl. Flusser 1993, S. 35 ff.) und von „eine[r] Geste des Ballens“ im Rückgang auf das „Konkrete“, also auf das Sichtbare (vgl. ebd., S. 43).

3 Diese Perspektive wurde unter dem Stichwort der „Postkritik“ aufgenommen (Anker 2017; Felski 2015) und auch auf grundsätzliche Fragen der Pädagogik angewendet (vgl. Hodgson/Vliegke/Zamojski 2022; zur Diskussion s. Beiträge in Bittner/Wischmann 2022).

Den skizzierten Überlegungen Latours wird nicht in all ihrer Schärfe gefolgt: Die radikale Auffassung, dass die kritische Reflexion auf unsichtbare Strukturen und Bedingungen zugunsten des Sichtbaren gewissermaßen zu verwerfen sei, wird nicht geteilt. Digitaler Kapitalismus oder nachwirkende koloniale Machtverhältnisse sind als reale Strukturbedingungen lebensweltlicher Wirklichkeit anzusehen, die analysiert und benannt werden müssen. Zugleich stellen sie aber hochabstrakte Aggregate dar, die weder alltägliche Erfahrungen angemessen zu beschreiben vermögen noch in konkreten Gegenständen für die medienpädagogische Bildungsarbeit aufgehen – und diese ist auf ihre Gegenstände angewiesen. An diesem Punkt können die Argumente Latours fruchtbar eingebracht werden: Kritik, die über die lebensweltliche Erfahrung hinweggeht, wird ihren Gegenständen nicht gerecht – auch denen nicht, die als unsichtbar bezeichnet werden können. Die Kritik des Unsichtbaren braucht eine Kritik des Sichtbaren – idealerweise gehen beide Hand in Hand.

4 ALLTÄGLICHE ERFAHRUNGEN VON ALGORITHMEN ALS AUSGANGSPUNKT DER KRITIK

Kritik, die die lebensweltliche Erscheinung algorithmischer Systeme als Gegenstand ernstnimmt und in den Blick zu nehmen beansprucht, ist notwendigerweise auf die alltägliche Erfahrung algorithmisch generierter Oberflächen, somit auf das algorithmisch Sichtbare gerichtet (vgl. Anker/Felski 2017, S. 16; Best/Marcus 2009, S. 11; s. auch Benjamin 2019, S. 45 ff.; Bucher 2018,

S. 48 ff.). Phänomenologisch argumentiert, sind es Oberflächen, die überhaupt erst die Erfahrung von etwas ermöglichen. Für Menschen etwa ist der Leib einerseits Medium der Erfahrung, das „Vehikel des Zur-Welt-Seins“ (vgl. Merleau-Ponty 1974, u. a. S. 106). Andererseits ist dieser aber auch „Ausdrucksfeld“: der oberflächliche Ausgangspunkt der Wahrnehmung durch andere Menschen (vgl. Schütz 2016, S. 232). Auch nicht-menschliche Akteure sind angewiesen auf Oberflächen. Für Algorithmen gilt diese Angewiesenheit bereits im Zuge ihrer Entwicklung und über diese hinaus: die Interaktion mit Algorithmen mittels Oberflächen und resultierend eine „positive Userexperience“ sind letztlich ein Ziel der Integration von Algorithmen in Anwendungen. Anstelle Algorithmen ausschließlich als informativische Entitäten hervorzubringen, als „Tatsachen“ zu durchleuchten, wäre es damit *auch* an der Kritik, Algorithmen stärker zu behandeln als „Dinge, die uns angehen“, sprich: die lebensweltliche Relevanz in den Blick zu nehmen, die „sich ausschließlich aus der Erfahrung (a posteriori) ergibt“ (Hodgson/Vliegke/Zamojski 2022, S. 21).

Es ist an der Kritik, die Erfahrungsqualitäten von Algorithmen (vgl. u. a. Bucher 2018; Roberge/Seyfert 2017) stärker zu fokussieren: die Bedeutung und Lesbarkeit algorithmischer Outputs (*Textualität*), wie algorithmische Systeme mittels ihres unmittelbaren In-Erscheinung-tretens alltäglich Wirkung entfalten (*Performativität*) und wie deren Output Menschen mit Menschen aber auch mit Nicht-Menschen, allem voran mit dem algorithmischen System als nicht-menschlichem Interaktionspartner, verbindet (*Sozialität*) (vgl. u. a. Bucher 2018; Roberge/Seyfert 2017). Was genau könnte in dieser Einstellung

zum medienpädagogischen Gegenstand von Kritik werden? Zum Gegenstand könnten sämtliche „*Modalitäten von Erfahrung*“ (Laing 1970, S. 14, kursiv i. O.) werden, die in der alltäglichen Interaktion mit algorithmischen Oberflächen für Subjekte von Relevanz sind: Das tagtägliche *Sich-Verlieren* in der Nutzung, die damit verbundenen Ausprägungen der *Unterhaltung* oder auch der *Langeweile*, die die Nutzung tragenden *Erwartungen* an den Output einer Plattform und die etwaige *Enttäuschung* in Folge, Formen des *Erinnerns* an vergangene Interessen, die in einer Artikulation wieder erscheinen oder auch Erfahrungen des *sozialen Verstehens* von Algorithmen, das Erfassen von etwaigen Motiven hinter algorithmischen Performanzen, könnten zum Gegenstand gemacht werden. Letztlich sind es Reflexionen von Erfahrungen wie den exemplarisch genannten, die Algorithmen als soziales Phänomen erst hervorbringen und in dieser Hinsicht auch kritisierbar werden lassen.

Sie markieren weiterhin auch an der Erfahrung orientierte Ausgangspunkte, um Zugänge zu Gegenständen zu bahnen, die in (ideologie-)kritischer Einstellung von Relevanz erscheinen. Die Reflexion der Erfahrung „nicht von TikTok loszukommen“ bietet etwa Gelegenheit, zu Prinzipien einer „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ (Franck 2007) vorzudringen. Anhand der Erfahrung, auf Inhalte zu stoßen, die vielleicht in der Vergangenheit von Interesse waren, für die dies jedoch aktuell nicht mehr der Fall ist, könnten wiederum in konkreter Weise Mechanismen der ‚Datafizierung‘ und des unter Umständen mit dieser einhergehenden ‚Überwachungskapitalismus‘ aufgegriffen werden.

Doch was bleibt von einer Kritik, die die Lebenswelt nicht durchdringt, sondern (zunächst) Halt bei dieser macht? Ist diese nicht insbesondere eines, nämlich: oberflächlich? Nach Auffassung des vorliegenden Beitrags stellt sie eine Möglichkeit, gar Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit Algorithmen dar, die im besten Sinne als kritische Oberflächlichkeit beschrieben werden kann – und möglicherweise eine neue Zielperspektive für die Medienpädagogik im Kontext einer von algorithmischen Phänomenen durchzogenen Lebenswelt bietet.

5 KRITISCHE OBERFLÄCHLICHKEIT – EINE NEUE ZIELPERSPEKTIVE FÜR DIE MEDIENPÄDAGOGIK?

Die kritische Auseinandersetzung mit der Erfahrung der lebensweltlichen Erscheinungsweisen von Algorithmen wirkt von Beginn an als ein limitiertes Unterfangen. Das algorithmisch Sichtbare erscheint „lediglich“ als Oberfläche (vgl. Flusser 1993, S. 20) – und der Rede von dieser kann etwas „Trügerisches“ anhaften (vgl. Rathe 2020, S. 9). Für Vilém Flusser ist „Oberflächlichkeit“ bereits 1983 zum „Schimpfwort geworden“ (vgl. Flusser 1993, S. 20). Der vorliegende Beitrag hat den Versuch unternommen, die Oberfläche und die Zuwendung zu dieser wieder aufzuwerten. Kritik in dieser Einstellung bedeutet, *Kritik auch als die Praxis der Auslegung, des Verstehens der eigenen Erfahrungen zu begreifen*.

Dass die Kritik sich von der alltäglichen Erfahrung und ihren Gegenständen nicht weiter distanziert und – bewusst provokant formuliert – weiter „entfremdet“ (vgl. Laing 1970, S. 20 ff.),

erscheint gerade für die Medienpädagogik, die ihrem Selbstverständnis nach die lebensweltlichen Relevanzstrukturen ihrer Zielgruppe zu berücksichtigen und zum Gegenstand zu machen versucht (vgl. Baacke 2007, 1996), entscheidend. Dafür zu plädieren, die alltägliche Erfahrung vom algorithmisch Sichtbaren zum Ausgangspunkt der kritischen Auseinandersetzung mit Algorithmen zu machen und die Kritik so lebensweltlich rückzubinden – nicht anstelle, sondern in Ergänzung zu Bestrebungen, Algorithmen zu ‚durchschau- en‘ – ist das zentrale Anliegen dieses Beitrags.

Literatur

- Adorno, Theodor W. (1972). Beitrag zur Ideologienlehre. In: Adorno, Theodor W. (1972), *Soziologische Schriften I*. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 457–477.
- Adorno, Theodor W. (1973). Transzendenz des Dinglichen und Noematischen in Husserls Phänomenologie. Der Begriff des Unbewußten in der Transzendentalen Seelenlehre. In: *Philosophische Frühschriften*. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Allert, Heidrun/Asmussen, Michael (2017). Bildung als produktive Verwicklung. In: Allert, Heidrun/Asmussen, Michael/Richter, Christoph (Hrsg.), *Digitalität und Selbst. Interdisziplinäre Perspektiven auf Subjektivierungs- und Bildungsprozesse*. Bielefeld: transcript, S. 27–68.
- Alvarado, Oscar/Heuer, Hendrik/Vanden Abeele, Vero et al. (2020). Middle-Aged Video Consumer’s Beliefs About Algorithmic Recommendations on YouTube. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 4. Doi: 10.1145/3415192
- Anker, Elizabeth S./Felski, Rita (2017). Introduction. In: dies. (Hrsg.), *Critique and Postcritique*. Durham & London: Duke University Press.
- Ahlborn, Juliane (2020). Code – Kunst – Subjekt. Bildungs- und subjektivierungstheoretische Perspektiven auf algorithmische Artikulationsformen. *Medienbildung. Studien zur audiovisuellen Kultur und Kommunikation*. Band 9. Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg.
- Baacke, Dieter (2007). *Medienpädagogik. Grundlagen der Medienkommunikation*. Band 1. Tübingen: Max Niemeyer.
- Baacke, Dieter (1996). Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In: von Rein, Antje (Hrsg.), *Medienkompetenz als Schlüsselbegriff*. Bad Heilbrunn, Klinkhardt, S. 112–124.
- Beer, David (2017). The social power of algorithms. In: *Information, Communication & Society* 20 (1), S. 1–13. Doi: 10.1080/1369118X.2016.1216147
- Benjamin, Ruha (2019). *Race After Technology. Abolitionist Tools for the New Jim Code*. Cambridge: Polity Press.
- Best, Stephen/Marcus, Sharon (2009). Surface Reading: An Introduction. In: *Representations* 108 (1), S. 1–21.
- Bettinger, Patrick (2021). Digital-mediale Verflechtungen des Biografischen. Eckpunkte einer relationalen Forschungsperspektive für die bildungstheoretisch orientierte Biografieforschung. In: *Zeitschrift für qualitative Forschung (ZQF)* 22 (1), S. 11–24.
- Bittner, Martin/Wischmann, Anke (2022) (Hrsg.). *Kritik und Post-Kritik. Zur deutschsprachigen Rezeption des »Manifests für eine Post-Kritische Pädagogik«*. Bielefeld: transcript.
- Blossfeld, Hans-Peter et al. (2018). *Digitale Souveränität und Bildung. Gutachten*. Hrsg. durch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. Münster: Waxmann.
- Bucher, Taina (2018). *If ... Then. Algorithmic Power and Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Burrell, Jenna (2016). How the machine ,thinks‘: Understanding opacity in machine learning algorithms. In: *Big Data & Society*. Doi: 10.1177/2053951715622512
- Dander, Valentin (2018). *Medienpädagogik im Lichte | im Schatten digitaler Daten*. In: *Medienpädagogik*, S. 1–134. <https://doi.org/10.21240/mpaed/diss.vd.01.X>.
- Ernst, Julian (2022, im Erscheinen). Zum Verstehen algorithmischer Empfehlungen. *Sozialphänomenologische Exploration der lebensweltlichen Erscheinung von Empfehlungsalgorithmen und ihrer Potenziale für Prozesse der Medienbildung*. In: Buck, Marc Fabian/Zulaica, Miguel (Hrsg.). *Digitalisierte Lebenswelten – Bildungstheoretische Reflexionen*. Stuttgart & Weimar: J. B. Metzler.
- Eslami, Motahhare/Rickman, Aimee/Vaccaro, Kriste et al. (2015). “I always assumed that I wasn’t really that close to [her]”: Reasoning about Invisible Algorithms in News Feeds. *CHI 2015, conference proceedings*. Doi: 10.1145/2702123.2702556

- Felski, Rita (2015). *The Limits of Critique*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Flasche, Viktoria/Carnap, Anna (2021). Zwischen Optimierung und ludischen Gegenstrategien. Ästhetische Praktiken von Jugendlichen an der Social Media Schnittstelle. In: *MedienPädagogik* 42, S. 259–280. <https://doi.org/10.21240/mpaed/42/2021.06.22.X>.
- Flusser, Vilém (1993). Lob der Oberflächlichkeit. Für eine Phänomenologie der Medien. Schriften, Band 1. Hrsg. Von Bollmann, Stefan/Flusser, Edith. Bensheim & Düsseldorf: Bollmann.
- Franck, Georg (2007). *Ökonomie der Aufmerksamkeit*. Ein Entwurf. Ungekürzte Ausgabe. München & Wien: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Gapski, Harald (2019). Mehr als Digitalkompetenz. Bildung und Big Data. In: *APuZ* (69), S. 24–29.
- Gesellschaft für Informatik (Hrsg.) (2020). *Schlüsselaspekte Digitaler Souveränität*. Arbeitspapier. Berlin.
- Gillespie, Tarleton (2014). The Relevance of Algorithms. In: Gillespie, Tarleton/Boczkowski, Pablo J./Foot, Kirsten A. (Hrsg.), *Media technologies: Essays on communication, materiality, and society*. Cambridge: MIT Press, S. 167–194.
- Grünberger, Nina (2021). Postkolonial post-digital. Forschungsfelder und Anschlussstellen für die Medienpädagogik durch eine postkoloniale Perspektive auf eine Post-Digitalität. In: Wolf, Karsten D./Rummler, Klaus/Bettinger, Patrick/Aßmann, Sandra (Hrsg.), *Jahrbuch Medienpädagogik 16: Medienpädagogik in Zeiten einer tiefgreifenden Mediatisierung*. S. 211–229. <https://doi.org/10.21240/mpaed/jb16/2021.02.25.X>.
- Grzymek, Viktoria/Puntschuh, Michael (2019). What Europe Knows and Thinks About Algorithms. Results of a Representative Survey. Hrsg. durch die Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.
- Hamilton, Kevin/Karahalios, Karrie/Sandvig, Christian/Eslami, Motahhare (2014). A Path to Understanding the Effects of Algorithm Awareness. CHI 2014. Doi: 10.1145/2559206.2578883
- Hodgson, Vliegke/Zamojski (2022). Manifest für eine Post-Kritische Pädagogik. In: Bittner, Martin/Wischmann, Anke (Hrsg.), *Kritik und Post-Kritik. Zur deutschsprachigen Rezeption des »Manifests für eine Post-Kritische Pädagogik«*. Bielefeld: transcript. S. 19–24.
- Husserl, Edmund (2009). *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*. Hamburg: Felix Meiner.
- Jaeggi, Rahel/Wesche, Tilo (2009). Einführung: Was ist Kritik? In: Jaeggi, Rahel/Wesche, Tilo (Hrsg.), *Was ist Kritik?* Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 7–20.
- Jörissen, Benjamin/Verständig, Dan (2017). Code, Software und Subjekt. Zur Relevanz der Critical Software Studies für ein nicht-reduktionistisches Verständnis „digitaler Bildung“. In: Biermann, Ralf/Verständig, Dan (Hrsg.), *Das umkämpfte Netz. Macht- und medienbildungstheoretische Analysen zum Digitalen*. Reihe: Medienbildung und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer VS, S. 37–50.
- Knuth, Donald E. (1997). *The Art of Computer Programming. Fundamental Algorithms*. Volume 1. 3. Aufl. Reading, Massachusetts u. a.: Addison-Wesley.
- Laing, Ronald D. (1970). *Phänomenologie der Erfahrung*. 3. Aufl. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Latour, Bruno (2021/2007). *Eland der Kritik. Vom Krieg um Fakten zu Dingen von Belang*. Zürich: Diaphanes.
- Latour, Bruno (2019). *Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie*. 7. Aufl. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Louridas, Panos (2020). *Algorithms*. Cambridge & London: MIT Press.
- Merleau-Ponty, Maurice (1974). *Phänomenologie der Wahrnehmung*. 6. Aufl. Nachdruck. Berlin: DeGruyter.
- Nieyto, Horst (2021). Digital Capitalism and Critical Media Education. In: *seminar.net – Media, Technology & Lifelong Learning*, 17(2). <https://doi.org/10.7577/seminar.4224>
- Niesyto, Horst (2020). Medienkritik und Medienpädagogik. In: *Zeitschrift MedienPädagogik* 37, S. 23–50. www.medienpaed.com/article/view/720
- Noble, Safiya Umoja (2018). *Algorithms of Oppression. How Search Engines Reinforce Racism*. New York: New York University Press.
- Rathe, Clemens (2020). *Die Philosophie der Oberfläche. Medien- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Äusserlichkeiten und ihre tiefere Bedeutung*. Bielefeld: transcript.

Roberge, Jonathan/Seyfert, Robert (2017). Was sind Algorithmenkulturen? In: Seyfert, Robert/Roberge, Jonathan (Hrsg.), Algorithmenkulturen. Über die rechnerische Konstruktion der Wirklichkeit. Bielefeld: transcript, S. 7–40.

Röhl, Tobias (2021). Taming algorithms. In: On_Education. Journal for Research and Debate 4 (12). www.oneducation.net/no-12_december-2021/taming-algorithms/

Schrage, Michael (2020). Recommendation Engines. Cambridge & London, MIT Press.

Schütz, Alfred/Luckmann, Thomas (2017). Strukturen der Lebenswelt. 2. Aufl. Konstanz & München, UTB.

Schütz, Alfred (2016). Der Sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. 7. Aufl. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Seaver, Nick (2014). Knowing Algorithms. Preprint. https://digitalsts.net/wp-content/uploads/2019/03/26_Knowing-Algorithms.pdf [Zugriff: 30.09.2022]

Stadler, David/Grünberger, Nina (2021). Vom Hin und Her zwischen Medienbildung und Informatischer Bildung. Ein Versuch einer systematischen Verbindung für die Schulpraxis. In: MedienPädagogik, S. 89–105. Doi: 10.21240/mpaed/00/2021.12.12.X.

Stalder, Felix (2017). Kultur der Digitalität. 3. Aufl. Berlin: Suhrkamp

Verständig, Dan/Ahlborn, Juliane (2020). Decoding Subjects? Über Subjektivierung und Kreativität im algorithmischen Zeitalter. In: Holze, Jens/Verständig, Dan/Biermann, Ralf (Hrsg.), Medienbildung zwischen Subjektivität und Kollektivität. Reflexionen im Kontext des digitalen Zeitalters. Wiesbaden: Springer VS, S. 77–94.

Waldenfels, Bernhard (2016). In den Netzen der Lebenswelt. 4. Aufl. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Waldenfels, Bernhard (2010). Bruchlinien der Erfahrung. Phänomenologie – Psychoanalyse – Phänomenotechnik. 3. Aufl. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Waldenfels, Bernhard (1992). Einführung in die Phänomenologie. München: Wilhelm Fink.

IMPRESSUM

Herausgeber*innen Kathrin Demmler, Bernd Schorb; JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis **Redaktionsbeirat** Eva Bürgermeister (Kinder- und Jugendfilmzentrum Remscheid), Anja Hartung-Griemberg (PH Ludwigsburg), Susanne Heidenreich (TH Nürnberg), Dagmar Hoffmann (Universität Siegen), Friedrich Krotz (Universität Bremen), Andreas Lange (RWU Hochschule Ravensburg-Weingarten), Björn Maurer (PH Thurgau), Ulrike Wagner (Werkhof Bistrica Feistritz ob Bleiburg) **Redaktion** Kati Struckmeyer (verantwortlich), Swenja Wütscher (verantwortlich), Anna-Clara Pentz (Volontariat), Lisa Melzer (Hilfskraft), Judith Bittner (Praktikantin), Katharina Stengl (Praktikantin), Angelika Beranek (Hochschule München), Susanne Eggert (JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München), Karin Knop (Freie Medienforscherin/Medienpädagogin), Klaus Lutz (Medienzentrum Parabol Nürnberg), Wolfgang Reißmann (Freie Universität Berlin), Eike Rösch (Radarstation Zürich), Mareike Schemmerling (JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis) **Fachredaktion** Wissenschaft Susanne Eggert (verantwortlich), Anja Bamberger, Laura Cousseran, Christa Gebel, Valerie Jochim, Franziska Koschei, Georg Materna, Andreas Oberlinner, **Externe Fachredaktion** Patrick Bettinger (PH Zürich), Wolfgang Reißmann (FU Berlin) **Gutachter*innen** Heidrun Allert (CAU Kiel), Alessandro Barberi (Universität Wien), Ilona Cwieliog (RWTH Aachen), Valentin Dander (FH Clara Hoffbauer Potsdam), Birgit Dorner (KSH München), Ricarda Drüeke (FU Berlin), Christian Filk (EUF Flensburg), Sonja Ganguin (Universität Leipzig), Harald Gapski (Grimme-Institut), Anja Hartung-Griemberg (PH Ludwigsburg), Nina Grünberger (TU Darmstadt), Theo Hug (Universität Innsbruck), Kai-Uwe Hugger (Universität zu Köln), Stefan Iske (OvGU Magdeburg), Benjamin Jörissen (FAU Erlangen-Nürnberg), Rudolf Kammerl (FAU Erlangen-Nürnberg), Thomas Knaus (PH Ludwigsburg), Hans-Dieter Kübler (HAW Hamburg, i. R.), Tobias Röhl (PH Zürich), Eike Rösch (Radarstation Zürich), Christina Schachtner (Universität Klagenfurt), Jan-Hinrik Schmidt (Leibniz-Institut für Medienforschung, HBI), Stefan Selke (Hochschule Furtwangen), Andreas Spengler (Universität Rostock), Christian Swertz (Universität Wien), Martina Thiele (EKU Tübingen), Friederike Tilemann (PH Zürich), Elke Wagner (JMU Würzburg), Andreas Weich (Leibniz-Institut für Bildungsmedien, GEI), Maren Würfel (Universität Erfurt), Maik Wunder (KatHO NRW Aachen), Isabel Zorn (TH Köln) **Anschrift der Redaktion** Arnulfstraße 205, 80634 München, Fon 089.688989.120, merz@jff.de, www.merz-zeitschrift.de. Für unverlangt eingereichte Beiträge wird keine Verantwortung übernommen, sie gelten erst nach Bestätigung als angenommen. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. **Verlag** © kopaed verlagsgmbh, Arnulfstraße 205, 80634 München, Fon: 089.688.900.98, info@kopaed.de, www.kopaed.de **Erscheinen + Bezugsbedingungen** merz erscheint sechsmal jährlich regelmäßig jeweils Mitte Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember eines Jahres, davon einmal als merzWissenschaft. Das Einzelheft kostet Euro 10,- (merzWissenschaft als Einzelheft Euro 12,-). Das Jahresabonnement kostet Euro 36,-, das ermäßigte Abonnement Euro 28,80 jeweils zzgl. Versandkosten (Euro 6,-, Ausland Euro 8,-). Das E-Book-Abo kostet Euro 25,99. Der Bezugspreis enthält den jeweiligen MwSt.-Satz. Abonnementkündigungen müssen drei Monate vor Jahresende erfolgen, andernfalls verlängert sich das Abonnement um ein weiteres Jahr. **Layout-Konzept** Rike Melzian – www.localdesk.de **Umsetzung** Layout Swenja Wütscher ISSN 0176-9418 ISBN 978-3-96848-083-1 eISBN 978-3-96848-683-3